

DINGA MUNOSABAT XORAZM VILOYATI MATBUOTIDA

Atamuratova Dilafruz Rashidovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Tarix” kafedrası dotsenti

atamuratovadilafruz@gmail.com

97 510 84 33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087338>

Annotatsiya. E’tiqodning birlashtiruvchilik fuksiyasidan xavfsiragan davlat dinga qarshi targ’ibotda aynan matbuotdan foydalandi. Musulmonlarning muqaddas diniy bayramlarini nishonlashni ta’qiqlabgina qolmay, Ittifoq hukumati ushbu bayramlarning paydo bo’lishini o’z qarichi bilan o’lchab gazetalarda yoritib bordi. Qurbon hayiti bayramining go’yoki “reaksion rolini fosh etdi”. Maqolada Xorazm viloyati matbuotida dinga munosabat masalasi 1940-1941-yillar davriy nashrlari asosida ko’rib chiqildi.

Kalit so’zlar: davriy nashr, matbuot, dinga munosabat, diniy bag’rikenglik, xudosizlar “davlat siyosati”.

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ В ПРЕССЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Атамуратова Дилафруз Рашидовна

Ургенчский государственный университет

имени Абу Райхана Беруни

Доцент кафедры Истории

atamuratovadilafruz@gmail.com

97 510 84 33

Абстрактный. Государство, опасаясь объединяющей функции веры, использовало прессу для распространения антирелигиозной пропаганды. Правительство Союза не только запретило празднование священных мусульманских религиозных праздников, но и активно способствовало появлению этих праздников в своих газетах. Он якобы «разоблачил реакционную роль» праздника Курбан-байрам. В статье рассматривается вопрос отношения к религии в Хорезмской региональной прессе на основе периодических изданий 1940-1941 годов.

Ключевые слова: периодическое издание, пресса, отношение к религии, религиозная толерантность, «государственная политика» атеистов.

ATTITUDE TOWARDS RELIGION IN THE PRESS OF KHOREZM REGION

Atamuratova Dilafruz Rashidovna

Associate Professor of the Department of “History” of the

Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni

atamuratovadilafruz@gmail.com

97 510 84 33

Annotation. The state, fearing the unifying function of faith, used the press in its anti-religious propaganda. Not only did it prohibit the celebration of the holy religious holidays of Muslims, but the Union government measured the emergence of these holidays with its own scale, covering them in newspapers. It allegedly “exposed the reactionary role” of the holiday of Kurban-e-Khait. The article examines the issue of attitude to religion in the press of Khorezm region based on periodicals of 1940-1941.

Keywords: periodical, press, attitude towards religion, religious tolerance, atheists'

"state policy".

Matbuotda e'lon qilingan maqolalar o'sha davlatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotining ko'zgusi hisoblangan. Sovet Ittifoqining nafaqt plyuralizm g'oyasiga qarshi ekanligi, balki diniy bag'rikenglikni ya'ni vijdon erkinligi, e'tiqodni "illat" sifatida qarashi bu davlatning haqiqatda ham totalitarizm asosiga qurilganligiga yana bir bor amin bo'lamiz. E'tiqodning birlashtiruvchilik fuksiyasidan xavfsiragan davlat dinga qarshi targ'ibotda aynan matbuotdan foydalandi. Musulmonlarning muqaddas diniy bayramlarini nishonlashni ta'qiqlabgina qolmay, Ittifoq hukumati ushbu bayramlarning paydo bo'lishini o'z qarichi bilan o'lchab gazetalarda yoritib bordi. Qurbon hayiti bayramining "reaksion rolini fosh etdi"¹.

Viloyatda ateist – xudosizlar "davlat siyosati" doirasida qo'llab-quvvatlangan, hatto Viloyat jangchi ateistlar ittifoqi kengashining viloyat bo'ylab 400 atrofida guruhlari bo'lib, ularga a'zolar soni 1941 yil holatiga ko'ra 12,500 nafarni tashkil etgan². Joylarda dinga qarshi maxsus ma'ruzalar tashkil etilgan, ma'ruzalar "Kommunizm va din" mavzulari doirasida bo'lgan³.

Matbuotda doimiy olib borilgan targ'ibotlardan biri dinga qarshi olib borilgan. Bu targ'ibot yetarlicha matbuotda ochib berilmasa gazeta redaksiyasi qattiq tanqid ostiga olinganligini uchratamiz. Jumladan, "Xorezmskaya pravda" gazetasi 1941 yili dinga qarshi targ'ibotni yetarli darajada olib bormayotgan Xiva va Shovot tumani gazetalari haqida xabar beradi⁴.

Gurlan tumani "Kolxozchilar ovozi" gazetasining 1942 yildagi redaktori P.Ochilovning "Xorazm haqiqati" gazetasida "Agitatsiyaning kuchi" mavzusidagi maqolasi e'lon qilingan⁵. Bunda tumandagi Eshimjiron qishloq sovetidagi "O'zKP(b) VII s'ezdi" nomli kolxoz agitatsiya bilan shug'ullanuvchi jamoasi siyosiy-agitatsiya ishlarini namunali tarzda olib borilayotganligi haqida hikoya qilinadi.

Sovet davlatida islom, xristian dinlari – ibtidoiy dinlarga qiyoslanadi, hukmdorlar o'zlarini yerdagi xudoning noiblari deb e'lon qiladi. "Dinga qarshi bolshevistik propagandani kuchaytiraylik" maqolasidan "Din- kommunizm dushmani bo'lib, reaksiyon sinflarning manfaatlarini himoya qiluvchi, mehnatkashlar ommasini revolyusion kurashlardan chetga tortuvchi va ommani zaharlovchi jirkanch vositadir. Hamma dinlar singari islom dini ham , uning xurofotlari ham ekspluatator sinflarning ommani ezishda ishlatadigan quroldir" deb qaraladiyu O'zK(b)Pning IX syezdi dinga qarshi targ'ibotni yanada kuchaytirish masalasini o'rtaga qo'yadi. Yuqoridagi maqolada Xorazmda "Kurashchan xudosizlar soyuzi" o'z faoliyatini yanada yaxshilashi, bunda soyuz rahbari Ataev, Shovot tumani bo'limi raisi Sodiqova tanqid qilinadi. Kutilgan natijaga erishish uchun esa dinga qarshi propaganda ishlarida intellengensiya – ziyolilar katta kuchligi, undan unumli foydalanish zarurligi

¹ Хорезмская правда. Возникновение и реакционная роль Курбан-Хайта. № 8. 9 января 1941 г. С.2. // Хорезмская правда. Возникновение и реакционная роль Курбан-Хайта (Окончание). №10. 12 января 1941 г. С.4.

² Хорезмская правда. Работа областного Совета СВБ (Шире антирелигиозную пропаганду). № 68. 21 марта 1941 г. С.2.

³ Хорезмская правда. Антирелигиозные лекции (Шире антирелигиозную пропаганду). № 68. 21 марта 1941 г. С.2.

⁴ Хорезмская правда. На высокую ступень антирелигиозную пропаганду. № 6. 7 января 1941 г. С.1.

⁵ Хоразм хақиқати. Агитациянинг кучи. № 156. 1942 йил 11 август. Б.2.

uqtirilgan⁶. Shu o'ringa "Dinga qarshi kurashni o'zibo'larchilikka tashlab qo'yilmasin" maqolasida 1940 yilga qadar 255 ta xudosizlar jamiyati yacheykalari mavjudligi, ularga a'zolar 10 mingga yetgani, birgina 1939 yilda 119 ta ma'ruza o'tkazilib, unda 4751 kishi ishtirok etgani, 1940 yilning birinchi kvartalida "din va diniy sarqitlarga qarshi" 300 ta ma'ruza tashkil etilib, ishtirokchilar soni 9 mingdan oshgani xabar qilinadi. Hatto Toshsaqo kanalining Gurlan tarmog'i qurilishida band bo'lgan quruvchilar bilan 19 marotaba suhbatlar o'tkazilib, 7 mingga yaqin kanalchi bu suhbatlarga jalb qilingan. Bu maqolada Mang'it tumanining "Stalinchi", Xonqa tumanining "Qurilish", Yangiariq tumanining "Lenin yo'li" dinga qarshi targ'ibot-tashviqot ishlari yaxshi yo'lga qo'yilmagani, "Stalinchi" va "Qurilish" gazetalarida dinga qarshi "bir mazmunli xabar bosilgan emas" deb xabar beriladi⁷. Xazarasp tumanining "Stalin yo'li" gazetasiga redaktorlik qilayotgan Yaxshiboev ham dinga qarshi kurash mazmunidagi "Dinga qarshi kurashishimizga jangovor ko'ruk kuni" maqolasida tanqid qilinadi. Mazkur gazetaga ham "dinga qarshi propaganda, agitatsiya to'g'risida hech narsa yozilmaydi" deya baho berilgan. Ushbu maqolada xudosizlar jamiyati "Din va uning kelib chiqishi", "Din va fan", "Din – kommunizm dushmani" mavzularida "ilmiy leksiya o'tkazildi⁸" deb xabar beriladi.

Eng achinarlisi insonlarning diniy bag'rikenglik huquqi – tolerantlik, bu davr siyosatiga to'liq bo'ysundirilgan. Matbuotda e'lon qilib borilgan, maqolalar, targ'ibot va chaqiriqlar shundan dalolat beradiki, 1943-yilga qadar ya'ni O'zbekistonSSRda musulmonlar idorasi ochilgunga qadar diniy bilim, din – xurofot sifatida qaralgan. Biroq keyingi davrlarda ham bu holatlar takrorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Xarazm haqiqati. Dinga qarshi bolsevistik propagandani kucajtirajlik. № 96. 1940 yil 26 aprel. B.1.
2. Xarazm haqiqati. Dinga qarshi kurashni ozibolarchilikka tashlab qojilmasin. № 104. 1940 yil 8 may. B.2.
3. Xarazm haqiqati. Dinga qarshi kurashimizga C(quyquqini qo'y)angavar koruk kuni. № 106. 1940 yil 10 may. B.2.
4. Хорезмская правда. На высокую ступень антирелигиозную пропаганду. № 6. 7 января 1941 г. С.1.
5. Хорезмская правда. Возникновение и реакционная роль Курбан-Хайта. № 8. 9 января 1941 г. С.2. // Хорезмская правда. Возникновение и реакционная роль Курбан-Хайта (Окончание). №10. 12 января 1941 г. С.4.
6. Хорезмская правда. Работа областного Совета СВБ (Шире антирелигиозную пропаганду). № 68. 21 марта 1941 г. С.2.
7. Хоразм ҳақиқати. Агитациянинг кучи. № 156. 1942 йил 11 август. Б.2.

⁶ Xarazm haqiqati. Dinga qarshi bolsevistik propagandani kucajtirajlik. № 96. 1940 yil 26 aprel. B.1.

⁷ Xarazm haqiqati. Dinga qarshi kurashni ozibolarchilikka tashlab qojilmasin. № 104. 1940 yil 8 may. B.2.

⁸ Xarazm haqiqati. Dinga qarshi kurashimizga C(quyquqini qo'y)angavar koruk kuni. № 106. 1940 yil 10 may. B.2.